

**ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ НА ПРИВІД ПОДРІБНЮЮЧОГО АПАРАТА
КОРМОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА КПИ-2,4**

О. Жеребецький, студент;

С. Мороз, к.т.н, доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Сучасні тенденції розвитку агропромислового комплексу характеризуються зростанням масштабів виробництва, підвищенням вимог до якості кормів, скороченням строків виконання польових робіт та зниженням енерго- і трудомісткості технологічних операцій. У цих умовах особливої актуальності набуває вдосконалення машинно-тракторного парку, зокрема кормозбиральних комбайнів, які є ключовими машинами у технологічному ланцюгу заготівлі кукурудзи на силос. Недостатній технічний рівень або конструктивні недоліки таких машин призводять до підвищених втрат урожаю, нерівномірності подрібнення рослинної маси, зростання питомих витрат палива та зниження загальної ефективності виробництва.

Незважаючи на значну кількість серійних кормозбиральних комбайнів, що використовуються у вітчизняному сільському господарстві, багато з них морально застаріли або не повною мірою відповідають сучасним агротехнічним та експлуатаційним вимогам. У процесі експлуатації таких машин виявляються проблеми, пов'язані з перевитратою енергії.

Мета дослідження: підвищення якості роботи кормозбирального комбайна та зменшення витрат енергії на привід його робочих органів.

Потужність на привід подрібнюючого апарата

$$N_n = \frac{N_{\text{піз}} + N_{\text{приск}} + N_m + N_{\text{вен}} + N_{\text{мех}}}{\eta}, \quad (1)$$

де $N_{\text{ст}}$ – потужність на деформацію та перерізання стебел; N_m – потужність на надання масі початкової швидкості; N_e – потужність на подолання тертя маси об внутрішню поверхню кожуха; $N_{\text{вен}}$ – потужність на подолання опору повітря; $N_{\text{хх}}$ – потужність на подолання тертя в підшипниках та неохолощені витрати; η – ККД трансмісії приводу подрібнювача.

Потужність на деформацію та перерізання стебел

$$N_{\text{піз}} = \frac{k \cdot b \cdot h \cdot z \cdot n}{60}, \quad (2)$$

де k – коефіцієнт опору різанню; b, h – ширина та товщина шару; z – кількість ножів; n – частота обертання.

Потужність на прискорення маси

$$N_{\text{приск}} = \frac{Q \cdot v_{\text{л}}^2}{2000}, \quad (3)$$

де Q – продуктивність комбайна; $v_{\text{л}}$ – лінійна швидкість різальних кромek ножів.

Потужність на подолання тертя маси об внутрішню поверхню кожуха

$$N_m = \frac{f \cdot Q \cdot v_{\text{л}}^2 \cdot \varphi}{1000}, \quad (4)$$

де φ – кут контакту маси з кожухом у радіанах (дуга, по якій рухається маса від моменту зрізу до моменту викиду).

Потужність на подолання опору повітря

$$N_{\text{вєт}} = C_w \cdot \rho_n \cdot F \cdot v_l^3, \quad (5)$$

де C_w – коефіцієнт аеродинамічного опору ножів; ρ_n – щільність повітря; F – площа фронтальної проекції робочих органів.

Потужність холостого ходу та механічних втрат

$$N_{\text{мєх}} \approx (0,05 \dots 0,08) \cdot N_{\text{рїз}}. \quad (6)$$

Тоді потужність на валу подрібнюючого апарата

$$N_n = \frac{1}{\eta} \left(\frac{1,1 \cdot k \cdot b \cdot h \cdot z \cdot n}{60} + \frac{Q \cdot v_l^2 (1 + 2 \cdot f \cdot \varphi)}{2 \cdot 10^3} + C_w \cdot \rho_n \cdot F \cdot v_l^3 \right), \quad (7)$$

Рівняння демонструє, що загальна потужність подрібнювача залежить не тільки від продуктивності комбайна, але й критично залежить від швидкості обертання подрібнювача, оскільки вона входить у рівняння у другому та третьому ступенях, будь-яке необґрунтоване підвищення обертів барабана призводить до різкого перевитрачання палива трактором.

Рис. 1. Залежність витрат потужності від швидкості руху агрегата для подрібнених часток довжиною: 5 мм, 8 мм та 12 мм

Як видно з графічних залежностей витрати потужності зростають зі збільшенням руху, а також зі збільшенням довжини подрібнених часток.

У першому випадку зі збільшенням робочої швидкості збільшується подача стебел на подрібнення.

На ступінь подрібнення, тобто довжину часток, впливають кількість матеріалу, що подається до подрібнювача, яка впливає на товщину шару матеріалу, а також швидкість його подачі до нього так і кількість ножів.

Список використаних джерел

1. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підруч. для студент. вищ. навч. зал. із спец. „Машини та обладн. с.–г. вир–ва”/ За ред. М.І. Черновола. Кн. 2: Машини для рільництва/ П.В. Сисолін, Т.І. Рибак, В.М. Сало; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2002. – 364 с.: іл.
2. Грицишин М.І. "Машини для заготівлі кормів: теорія та практика". Видання К., 2021.